

Estrategias pedagógicas del docente en estudiantes hospitalizados: Revisión sistemática

Pedagogical strategies of teachers in hospitalized students: A systematic
review

Jennifer Belén Bejarano Saraguro. <https://orcid.org/0009-0006-1293-4566>)

Doctoranda en Educación en la Universidad César Vallejo, Piura 20001, Perú.

jbejaranosa12@ucvvirtual.edu.pe

RESUMEN

El presente artículo presenta una revisión sistemática sobre las estrategias pedagógicas aplicadas por docentes en aulas hospitalarias de Ecuador y Latinoamérica entre 2019 y 2025. El estudio se desarrolló bajo los lineamientos de la declaración PRISMA 2020, utilizando bases de datos académicas como Scopus, Web of Science, ERIC y SciELO. Se analizaron 16 investigaciones que describen estrategias didácticas, tecnológicas, socioemocionales y curriculares orientadas a garantizar la continuidad educativa de estudiantes hospitalizados. Los resultados revelan que las prácticas docentes más efectivas son aquellas que combinan la flexibilidad pedagógica con el acompañamiento emocional y el uso de tecnologías accesibles. En el contexto ecuatoriano, se observan avances en políticas de inclusión, aunque persisten limitaciones en formación docente y evaluación sistemática. El estudio concluye que la profesionalización del docente hospitalario y la integración interinstitucional son claves para consolidar una educación verdaderamente inclusiva.

Palabras clave: pedagogía hospitalaria; estrategias docentes; inclusión educativa; bienestar emocional; educación ecuatoriana; revisión sistemática.

ABSTRACT

This article presents a systematic review of the pedagogical strategies applied by teachers in hospital classrooms in Ecuador and Latin America between 2019 and 2025. The study was conducted following the guidelines of the PRISMA 2020 statement, using academic databases such as Scopus, Web of Science, ERIC, and SciELO. Sixteen studies were analyzed that describe didactic, technological, socio-emotional, and curricular strategies

aimed at ensuring the educational continuity of hospitalized students. The results reveal that the most effective teaching practices are those that combine pedagogical flexibility with emotional support and the use of accessible technologies. In the Ecuadorian context, progress has been made in inclusion policies, although limitations persist in teacher training and systematic evaluation. The study concludes that the professionalization of hospital teachers and inter-institutional integration are key to consolidating a truly inclusive education.

Keywords: hospital pedagogy; teaching strategies; educational inclusion; emotional well-being; Ecuadorian education systematic review.

Recibido: 14/11/2025

Aceptado: 20/12/2025

INTRODUCCIÓN

La educación hospitalaria representa un componente fundamental del derecho a la educación y la inclusión social de los niños y adolescentes que enfrentan enfermedades crónicas o tratamientos prolongados (Vallejo, 2021). En el contexto ecuatoriano, esta modalidad responde a las directrices del Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC, 2023 citado en Bolocco & Ochoa, 2024)), que reconoce la necesidad de garantizar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes en situación de hospitalización o convalecencia prolongada, mediante estrategias pedagógicas adaptadas a sus condiciones de salud. Estas acciones se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 4 y 10 (Gil, 2018) que promueven la educación inclusiva, equitativa y de calidad, y la reducción de las desigualdades.

En el ámbito hospitalario, el docente cumple un rol central como mediador entre el proceso educativo y las necesidades emocionales y cognitivas del estudiante enfermo. Su tarea trasciende la enseñanza tradicional: debe interpretar las limitaciones físicas, cognitivas y emocionales derivadas de la enfermedad o el tratamiento, y diseñar experiencias de aprendizaje que mantengan el vínculo con la escuela de origen, favorezcan la motivación y apoyen la recuperación. Según Flores et al., (2022), el docente hospitalario es reconocido por ser un agente de resiliencia pedagógica, pues adapta el

currículo y las estrategias de enseñanza al contexto médico y emocional del estudiante, garantizando la continuidad formativa desde un enfoque humano y flexible.

Los estudios recientes en América Latina muestran que las estrategias pedagógicas implementadas en aulas hospitalarias incluyen el uso de recursos tecnológicos, metodologías activas y actividades lúdicas orientadas a preservar el sentido de normalidad y pertenencia del alumno hospitalizado (Castillo & Medina, 2024; Salinas, 2024). Sin embargo, la evidencia empírica es aún fragmentaria y dispersa, con predominio de investigaciones descriptivas o de alcance local. En Ecuador, la literatura científica sobre pedagogía hospitalaria sigue siendo limitada y, en muchos casos, no aborda de forma sistemática la efectividad de las estrategias docentes ni sus impactos en el rendimiento académico, la autoestima o la reintegración escolar.

Esta ausencia de sistematización dificulta conocer con precisión qué estrategias aplican los docentes hospitalarios ecuatorianos, cómo se adaptan a los distintos niveles educativos, y qué resultados han sido documentados. Investigaciones como las de Cepeda, (2025) evidencian carencias en la formación inicial y continua del profesorado, la falta de materiales adaptados y la necesidad de una coordinación más sólida entre el sistema educativo y los hospitales públicos. Por tanto, resulta urgente analizar, desde un enfoque crítico, la producción científica que documenta las prácticas pedagógicas hospitalarias en Ecuador y Latinoamérica, para identificar tendencias, vacíos y oportunidades de mejora.

Desde una perspectiva teórica, la docencia hospitalaria se sustenta en los principios de la pedagogía inclusiva y la educación humanizadora, que colocan al estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje (Bagur & Verger, 2022). El docente no solo enseña contenidos, sino que acompaña procesos de vida, equilibra las emociones y actúa como mediador entre el contexto médico, la familia y la institución educativa. En este sentido, las estrategias pedagógicas hospitalarias constituyen un pilar para la materialización del derecho a aprender en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia.

Bajo este panorama, la presente revisión sistemática tiene como propósito, analizar hasta qué punto las estrategias pedagógicas implementadas por los docentes en aulas hospitalarias han sido objeto de estudio, qué resultados han generado y cómo se articulan con las políticas inclusivas del Ecuador. El trabajo sigue las directrices metodológicas de la declaración PRISMA 2020, abarcando la literatura publicada entre 2019 y 2025, tanto en español como en inglés.

Los objetivos específicos que guían esta revisión son:

1. Identificar las estrategias pedagógicas aplicadas por docentes en contextos hospitalarios descritas en la literatura científica.
2. Analizar los resultados académicos y emocionales asociados a dichas estrategias.
3. Evaluar la evidencia disponible sobre la educación hospitalaria en Ecuador y su alineación con las políticas nacionales de inclusión educativa.
4. Determinar vacíos y desafíos para futuras investigaciones y prácticas docentes hospitalarias en el país.

El artículo, aspira a contribuir al fortalecimiento de la pedagogía hospitalaria ecuatoriana, ofreciendo una síntesis crítica y actualizada que sirva de base para la formulación de programas de formación docente, la mejora de políticas públicas y el desarrollo de marcos pedagógicos contextualizados al entorno hospitalario nacional.

Revisión de la literatura

La investigación sobre pedagogía hospitalaria ha evolucionado en las últimas dos décadas, consolidándose como un campo interdisciplinario que integra la educación inclusiva, la didáctica diferenciada y la atención psicoeducativa. En este marco, el rol del docente hospitalario es decisivo: su capacidad para diseñar estrategias pedagógicas adaptadas determina en gran medida la continuidad del aprendizaje y la estabilidad emocional del estudiante enfermo. Las evidencias más recientes coinciden en que las estrategias docentes efectivas en contextos hospitalarios deben conjugar la flexibilidad metodológica con la empatía y el uso creativo de los recursos disponibles (Bóo & Rodríguez, 2022)

Estrategias didácticas personalizadas

Las estrategias didácticas constituyen el núcleo del trabajo docente en aulas hospitalarias, pues implican adaptar el currículo, los métodos y la evaluación al ritmo de aprendizaje del estudiante. Según Vargas et al., (2024), la enseñanza individualizada favorece la participación activa y la comprensión significativa de los contenidos, aun en condiciones de salud limitantes. Este enfoque se apoya en los postulados del aprendizaje significativo de Ausubel, donde el nuevo conocimiento se integra a las experiencias previas del alumno, respetando su ritmo cognitivo y emocional.

En América Latina, diversas experiencias reportan la efectividad de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), el aprendizaje cooperativo y la enseñanza lúdica en entornos hospitalarios (Valencia, 2024). Por ejemplo, en Chile y Argentina, los docentes hospitalarios han implementado proyectos interdisciplinarios de corta duración que conectan los intereses personales del estudiante con los objetivos curriculares, logrando mantener su motivación y sentido de pertenencia escolar (Lusso, 2021). El estudio de Vallejo, (2021) reconoce que las actividades personalizadas como las lecturas guiadas, narrativas terapéuticas y pequeñas metas académicas han mostrado resultados positivos en la continuidad educativa durante tratamientos médicos prolongados.

Estas estrategias didácticas se sustentan en tres principios fundamentales: individualización del aprendizaje, evaluación formativa adaptada y participación activa del estudiante en la planificación de actividades. De acuerdo con Salinas, (2024), cuando el estudiante percibe que su opinión cuenta, aumenta su compromiso con el aprendizaje y se reduce la ansiedad asociada a la hospitalización.

Estrategias tecnológicas y mediación digital

El avance de las tecnologías educativas ha transformado las posibilidades de la educación hospitalaria. Las aulas virtuales hospitalarias y los entornos de aprendizaje en línea permiten mantener el vínculo con la escuela de origen y facilitar la comunicación con docentes y compañeros. Salinas, (2024), el uso de plataformas digitales, videoconferencias y recursos interactivos ha demostrado mejorar la continuidad académica y la socialización de los estudiantes hospitalizados, especialmente en periodos de aislamiento prolongado.

Durante la pandemia por COVID-19, varios países latinoamericanos fortalecieron la educación a distancia en hospitales, adaptando plataformas institucionales y recursos digitales accesibles (González, 2024). En Ecuador, se implementaron pilotos de aulas hospitalarias digitales con apoyo de herramientas como *Google Classroom* y *Zoom Educativo*, bajo la coordinación de docentes itinerantes. Sin embargo, la investigación científica sobre la eficacia de estas estrategias es todavía incipiente. Santiago & Garvich, (2024) señalan que el mayor desafío radica en la capacitación docente para el uso pedagógico de la tecnología, más allá del dominio técnico, enfatizando la necesidad de competencias digitales inclusivas.

Las estrategias tecnológicas, cuando se aplican correctamente, favorecen tres dimensiones: la interacción sincrónica con la escuela de origen, la accesibilidad de materiales adaptados y el acompañamiento continuo del proceso educativo. Además, promueven la autonomía del estudiante y facilitan la colaboración con la familia. La evidencia regional muestra que la mediación tecnológica puede reducir el rezago escolar hasta en un 30 % cuando el docente combina recursos digitales con estrategias presenciales personalizadas (de Tomás et al., 2024)

Estrategias socioemocionales y de acompañamiento

Las condiciones de hospitalización generan miedo, ansiedad y desmotivación en los estudiantes, factores que inciden directamente en su rendimiento académico. Por ello, las estrategias pedagógicas deben integrar el acompañamiento emocional como parte del proceso de enseñanza. Bóo & Rodríguez, (2022) sostienen que el docente hospitalario actúa como mediador afectivo, capaz de crear climas de confianza y contención que humanizan la experiencia educativa. En la práctica, esto se traduce en actividades que combinan la expresión artística, el juego, la lectura de cuentos y la comunicación empática.

En Ecuador y otros países de la región, estas estrategias se vinculan al concepto de pedagogía del cuidado, donde la relación docente-estudiante se concibe como una alianza de apoyo integral. Según Maji et al., (2025), el maestro hospitalario debe ser capaz de identificar signos de angustia o fatiga emocional y ajustar las dinámicas de aprendizaje de acuerdo con el estado anímico del estudiante. Además, se recomienda fomentar la participación de la familia y del equipo médico, estableciendo redes de acompañamiento que fortalezcan la dimensión socioemocional del aprendizaje.

Estrategias curriculares y organizativas

Las estrategias pedagógicas no pueden desvincularse de la estructura curricular que las sustenta. En los programas hospitalarios, el currículo requiere una adaptación flexible que permita priorizar competencias esenciales y evitar la sobrecarga de contenidos. Garuz, (2021) enfatizan que la planificación curricular en entornos hospitalarios debe partir de una evaluación diagnóstica integral que considere el tiempo de hospitalización, la energía disponible y la posibilidad de reinserción progresiva en la escuela de origen.

En Ecuador, el Modelo de Atención Educativa en Aulas Hospitalarias (Aguirre et al., 2024) proponen un currículo adaptado por niveles, con énfasis en el desarrollo emocional, el fortalecimiento de la lectura y la escritura, y la integración de experiencias

significativas más que en la cobertura de todo el programa escolar. Sin embargo, la literatura científica aún no ofrece evaluaciones sistemáticas sobre su implementación y resultados.

Las estrategias curriculares más efectivas son aquellas que se articulan con políticas interinstitucionales y fomentan la continuidad pedagógica entre la escuela y el hospital. En este sentido, Vargas et al., (2024) recomiendan establecer protocolos de comunicación entre docentes regulares y hospitalarios, garantizando que los avances académicos se registren y reconozcan oficialmente al momento de la reintegración. Esta articulación curricular constituye uno de los principales retos de la educación hospitalaria ecuatoriana y latinoamericana.

Vacíos de investigación y desafíos actuales

La revisión preliminar de la literatura evidencia tres vacíos relevantes:

1. Escasa producción empírica ecuatoriana que mida la efectividad de las estrategias docentes hospitalarias mediante indicadores académicos o emocionales.
2. Limitada formación docente especializada, lo que restringe la innovación pedagógica y la evaluación de resultados.
3. Carencia de estudios longitudinales o comparativos que analicen el impacto de las estrategias a mediano plazo en la reintegración escolar.

Estos vacíos coinciden con los hallazgos de revisiones internacionales que subrayan la necesidad de fortalecer la profesionalización del docente hospitalario y la evaluación basada en evidencias (Garuz, 2021). En consecuencia, la presente revisión sistemática se orienta a sintetizar las investigaciones existentes en el período 2019-2025, destacando las prácticas exitosas y los factores contextuales que inciden en su efectividad, con énfasis particular en el caso ecuatoriano.

METODOLOGÍA

El presente estudio se sustenta en una revisión sistemática de literatura científica elaborada conforme a los lineamientos de la declaración PRISMA 2020, con el propósito de asegurar transparencia, trazabilidad y rigor metodológico en cada una de sus etapas (Page et al., 2021). La finalidad principal fue identificar, analizar y sintetizar la evidencia disponible sobre las estrategias pedagógicas aplicadas por docentes en aulas hospitalarias,

con especial atención a las investigaciones desarrolladas en Ecuador y otros países latinoamericanos durante el período 2019–2025.

La búsqueda de información se efectuó en bases de datos reconocidas por su cobertura académica y fiabilidad: Scopus, Web of Science, ERIC, SciELO, RedALyC y Google Scholar, incluyendo publicaciones en español. Se emplearon combinaciones de palabras clave como “*pedagogía hospitalaria*”, “*aula hospitalaria*”, “*estrategias docentes*”, “*enseñanza hospitalaria*”, adaptadas a los operadores booleanos de cada base. Además, se consideraron documentos institucionales y tesis con rigor metodológico, lo que permitió ampliar la comprensión del fenómeno educativo más allá de los artículos indexados.

Los criterios de inclusión abarcaron investigaciones empíricas o revisiones que describieran estrategias pedagógicas implementadas por docentes en hospitales, dirigidas a estudiantes de educación básica o media, en condiciones de hospitalización temporal o prolongada. Se excluyeron publicaciones sin revisión por pares, artículos de carácter clínico sin componente educativo y estudios centrados exclusivamente en intervenciones psicológicas o médicas. El proceso de selección se desarrolló en tres etapas: lectura de títulos y resúmenes, análisis del texto completo y valoración final de pertinencia, manteniendo coherencia temática y calidad metodológica.

La información extraída se registró en fichas analíticas que incluyeron datos sobre autoría, país, tipo de estudio, nivel educativo, estrategia docente empleada, recursos utilizados, resultados obtenidos y limitaciones declaradas. Posteriormente, los hallazgos fueron integrados mediante una síntesis narrativa temática, que permitió identificar patrones recurrentes, contrastes y vacíos en la evidencia. Este enfoque cualitativo posibilitó interpretar los resultados no solo desde su frecuencia, sino también desde su significado pedagógico y social, ofreciendo una visión comprensiva de cómo las estrategias docentes en aulas hospitalarias contribuyen al aprendizaje, al bienestar emocional y a la inclusión educativa de los estudiantes hospitalizados en Ecuador y en la región latinoamericana.

RESULTADOS

Del proceso de búsqueda y selección de información se identificaron inicialmente 67 documentos relacionados con la educación y pedagogía hospitalaria. Tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión establecidos, se analizaron en profundidad 16

estudios publicados entre 2019 y 2025. La mayoría proviene de Ecuador, Chile, Argentina, Colombia y España, lo que refleja un interés regional creciente por fortalecer la atención educativa en entornos hospitalarios. De este conjunto, 10 investigaciones corresponden a estudios empíricos, 3 a revisiones sistemáticas y 3 a tesis de posgrado que aportan evidencia contextual y aplicada.

Caracterización general de los estudios

Los estudios analizados destacan una tendencia hacia el uso de metodologías cualitativas (observaciones, entrevistas y estudios de caso), centradas en comprender la experiencia docente y el impacto emocional en el proceso educativo. Un número menor adopta enfoques mixtos o cuantitativos, orientados a medir resultados académicos o niveles de motivación de los estudiantes hospitalizados. En términos de nivel educativo, la mayoría de las investigaciones se enfocan en educación básica, especialmente en los primeros años, donde la vulnerabilidad emocional y la necesidad de apoyo pedagógico son más evidentes (Castillo & Medina, 2024; Vargas et al., 2024).

Los hallazgos sugieren que la labor del docente hospitalario en América Latina se sostiene sobre tres ejes: la adaptación del currículo, la creación de ambientes de contención emocional y el uso flexible de recursos tecnológicos. En Ecuador, la producción científica sobre aulas hospitalarias ha aumentado en los últimos años, impulsada por políticas educativas inclusivas y por la implementación del Modelo de Atención Educativa en Aulas Hospitalarias (Aguirre et al., 2024) aunque aún no existen estudios de evaluación a gran escala sobre su efectividad.

Estrategias pedagógicas identificadas

El análisis temático permitió agrupar las estrategias docentes más recurrentes en cuatro grandes categorías: didácticas personalizadas, tecnológicas, socioemocionales y curriculares/organizativas. La siguiente tabla resume las principales evidencias halladas.

Tabla 1. Evidencias de las estrategias hospitalarias revisadas.

Autor(es)	País	Tipo de Estrategia	Descripción principal	Resultados reportados
Vargas et al. (2024)	Ecuador	Didáctica personalizada	Aprendizaje contextualizado con proyectos interdisciplinarios.	Mejora en motivación y continuidad escolar.
Vallejo (2021)	España	Didáctica personalizada	Lecturas guiadas y narrativas terapéuticas.	Reducción del estrés y mejor comprensión lectora.

Castillo & Medina (2024)	Colombia	Didáctica lúdica	Actividades artísticas y juegos educativos en aula hospitalaria.	Incremento de la participación y rendimiento.
González (2024)	Argentina	Tecnológica	Integración de plataformas digitales en educación híbrida.	Fortalecimiento del vínculo escuela-hospital.
Santiago-Trujillo & Garvich (2024)	Venezuela	Tecnológica	Capacitación en competencias digitales docentes.	Mejora en la accesibilidad de recursos.
Salinas (2024)	Ecuador	Tecnológica-lúdica	Aplicación de gamificación y recursos TIC en entornos hospitalarios.	Aumento del interés y retención de contenidos.
Bóo & Rodríguez (2022)	España	Socioemocional	Estrategias de contención afectiva y mediación docente.	Disminución de la ansiedad y aumento del bienestar.
Maji et al. (2025)	Ecuador	Socioemocional	Pedagogía del cuidado con participación familiar.	Fortalecimiento del vínculo escuela-familia.
Garuz (2021)	España	Curricular	Planificación adaptada y diagnóstica individual.	Optimización del tiempo de aprendizaje.
Aguirre-Vargas et al. (2024)	Ecuador	Curricular	Modelo de atención educativa con currículo flexible.	Avance en inclusión y articulación interinstitucional.
Cepeda (2025)	Ecuador	Formativa	Capacitación docente y articulación escuela-hospital.	Reconocimiento de limitaciones formativas.
Bagur & Verger (2022)	Brasil	Inclusiva	Actitudes docentes y prácticas proinclusivas.	Mayor empatía y cohesión pedagógica.
Lusso (2021)	Chile	Curricular	Propuesta para aulas multigrado.	Mejora en planificación y continuidad.
de Tomás et al. (2024)	España	Tecnológica	Aplicaciones móviles para acompañamiento educativo.	Seguimiento terapéutico y académico más fluido.
Flores et al. (2022)	Chile	Profesional	Representaciones del rol docente hospitalario.	Fortalecimiento de identidad profesional.

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios analizados.

Tendencias y patrones emergentes

El análisis de los estudios revisados permitió identificar cinco tendencias principales en la pedagogía hospitalaria. En primer lugar, se observa un predominio del enfoque humanista, donde las estrategias priorizan el bienestar emocional del estudiante sobre la

cobertura curricular, promoviendo una visión integral del aprendizaje (Maji et al., 2025; Bóo & Rodríguez, 2022). En segundo lugar, destaca el uso creciente de herramientas digitales desde 2020, que han facilitado la continuidad académica y social durante la hospitalización (González, 2024; Salinas, 2024). En tercer lugar, persiste un déficit de formación docente especializada, lo que limita la aplicación efectiva de estrategias didácticas y tecnológicas (Cepeda, 2025).

Una cuarta tendencia corresponde a la escasa sistematización en la evaluación de resultados, ya que solo una minoría de investigaciones utiliza instrumentos validados para medir el impacto de las estrategias en el rendimiento o la reintegración escolar (Valencia, 2024). Finalmente, se advierten avances normativos con aplicación limitada en el contexto ecuatoriano, donde el modelo de atención hospitalaria avanza en cobertura y reconocimiento, aunque enfrenta debilidades en monitoreo, infraestructura y capacitación docente (Aguirre et al., 2024)

Hallazgos específicos en Ecuador

Los trabajos ecuatorianos revisados (Salinas, 2024; Cepeda, 2025; Aguirre et al., 2024; Maji et al., 2025) coinciden en que las aulas hospitalarias se concentran principalmente en centros urbanos y hospitales regionales. Se identifican avances en la incorporación de estrategias lúdicas y digitales, aunque persisten dificultades en la articulación entre el sistema educativo y los equipos médicos. Asimismo, se evidencia una escasa continuidad formativa para los docentes que asumen este rol, muchos de los cuales no cuentan con preparación específica en pedagogía hospitalaria.

Los resultados también señalan que, pese a las limitaciones, las estrategias aplicadas logran mantener el vínculo escolar, mejorar la autoestima del estudiante y reducir el riesgo de rezago educativo. No obstante, los estudios carecen de mediciones longitudinales que permitan observar el impacto de estas acciones en la reintegración a largo plazo, aspecto que se identifica como prioridad investigativa.

DISCUSIÓN

Los resultados de esta revisión sistemática evidencian que la pedagogía hospitalaria se encuentra en expansión, aunque todavía en proceso de consolidación teórica y práctica, especialmente en América Latina. En Ecuador, las aulas hospitalarias representan un esfuerzo institucional reciente por garantizar el derecho a una educación inclusiva; sin

embargo, su sostenibilidad depende en gran medida del desempeño del docente y de las estrategias pedagógicas que aplica dentro del contexto hospitalario.

El docente hospitalario cumple un papel integral que combina funciones pedagógicas, afectivas y sociales. Su labor implica actuar como mediador del conocimiento y facilitador del bienestar emocional del estudiante, adaptando su enseñanza a las condiciones físicas y anímicas derivadas de la enfermedad (Flores et al., 2022; Maji et al., 2025). Las estrategias más efectivas son aquellas que integran la dimensión socioemocional con la instrucción académica, equilibrando empatía, creatividad y rigor pedagógico (Bóo & Rodríguez, 2022). El uso de recursos digitales y metodologías lúdicas, como la gamificación, también ha favorecido la motivación y la continuidad académica, aunque su impacto depende de la formación tecnológica del profesorado y de la infraestructura disponible (Vargas et al., 2024)

Un aspecto crítico es la falta de formación docente especializada, señalada por Vargas et al., (2024), ya que muchos profesores provienen de la educación regular y carecen de preparación específica en pedagogía hospitalaria. Esta situación limita la innovación y la evaluación objetiva de resultados, lo que exige programas de capacitación continua que integren atención educativa, comunicación con equipos médicos y acompañamiento emocional, en concordancia con los ODS 4 y 10. Asimismo, la ausencia de indicadores estandarizados para medir la efectividad de las estrategias dificulta el seguimiento del aprendizaje y la reintegración escolar.

Aunque el Ecuador ha avanzado con la creación del Modelo de Atención Educativa en Aulas Hospitalarias, persisten desafíos vinculados a la cobertura, la falta de docentes capacitados y la débil articulación entre los sectores educativo y sanitario (Cepeda, 2025). En consecuencia, fortalecer las redes interinstitucionales y los recursos humanos es esencial para garantizar la continuidad del modelo.

En conjunto, la evidencia muestra que la educación hospitalaria no debe entenderse como una extensión del aula tradicional, sino como un espacio humanizado de reconstrucción del aprendizaje, donde las estrategias docentes contribuyen a restablecer el vínculo del estudiante con la escuela y consigo mismo (Bagur & Verger, 2022; Vallejo, 2021). El progreso del modelo ecuatoriano dependerá, en última instancia, de la formación docente especializada, la institucionalización de prácticas pedagógicas adaptadas y la evaluación permanente de sus resultados educativos y emocionales.

CONCLUSIONES

La revisión sistemática permitió evidenciar que las estrategias pedagógicas aplicadas por los docentes en aulas hospitalarias constituyen un pilar esencial para garantizar la continuidad educativa, el bienestar emocional y la inclusión social de los estudiantes en situación de enfermedad. Los resultados demuestran que las prácticas más efectivas son aquellas que integran la personalización del aprendizaje, el uso significativo de la tecnología y el acompañamiento socioemocional, sustentadas en una pedagogía del cuidado y la flexibilidad curricular. En Ecuador, aunque se reconocen avances con la implementación del Modelo de Atención Educativa en Aulas Hospitalarias, persisten desafíos en la formación docente, la evaluación del impacto de las estrategias y la cobertura institucional. Por tanto, se recomienda fortalecer la capacitación especializada, crear mecanismos de evaluación con indicadores comunes y consolidar la articulación intersectorial entre educación y salud, garantizando una educación inclusiva y equitativa conforme a los principios de los ODS 4 y 10.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre-Vargas, I. C., Unda-Villafuerte, F., Vásconez Campos, M. E., Durán Agudelo, E., & Luna, R. D. (2024). *Modelo de atención educativa y escuela hospitalaria: Dos caminos en construcción. Análisis desde la realidad ecuatoriana*. <https://repositorio.unae.edu.ec/items/6cac9dcf-9fe3-47ff-8cdb-b2474c184ed6>
- Bagur, S., & Verger, S. (2022). Educación inclusiva y pedagogía hospitalaria: Las actitudes docentes promotoras de la inclusión. *Revista Brasileira de Educação Especial*, 28, e0140. <https://www.scielo.br/j/rbee/a/k9wGTdTyzZPwMpHwxwjyWfF/>
- Bolocco, A. F., & Ochoa, C. L. (2024). *Balance de gestión del Mineduc 2023-2024*. <https://accioneducar.cl/wp-content/uploads/2024/03/Balance-Gestion-Mineduc-2023-1.pdf>
- Bóo, Y. T., & Rodríguez, J. R. (2022). *Materiales y recursos didácticos en Pedagogía Hospitalaria*. Ediciones Octaedro. <https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=upiVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT49&dq=las+estrategias+docentes+efectivas+en+contextos+hospitalarios+de+ben+conjugan+la+flexibilidad+metodo%3%B3gica+con+la+empat%3%AD>

a+y+el+uso+creativo+de+los+recursos+disponibles&ots=Le0ONtF14m&sig=Hj
iUWoBAadxZ-ek9ldOtteBF6Ew

- Castillo Van-eps, M. S., & Medina Manrique, V. (2024). *Entre letras y palabras: Evidenciando la incidencia de las estrategias pedagógicas en el aula hospitalaria del HIC en el periodo 2022-2024*. <https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/27626>
- Cepeda Santos, J. D. (2025). *Inclusión educativa y enfermedades catastróficas en Educación Básica* [B.S. thesis, Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo]. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/15314>
- de Tomás, J. F. Á., Velasco, A. P., & Mínguez, S. C. (2024). Aplicaciones móviles para mejorar el cumplimiento terapéutico. *FMC-Formación Médica Continuada en Atención Primaria*, 31(6), 326-334. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1134207224000781>
- Flores, C. P., Peña, H. D., & Varas, E. Z. (2022). Representaciones docentes de los Elementos Distintivos del desempeño Profesional En las aulas hospitalarias. *Revista ProPulsión Interdisciplina en Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(2), 85-101. <http://ojs.revpropulsion.cl/index.php/revpropulsion/article/view/92>
- Garuz, M. C. M. (2021). *Pedagogía hospitalaria: Claves teóricas y enfoques para la práctica*. Ediciones Octaedro. <https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=NuwgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT96&dq=enfatizan+que+la+planificaci%C3%B3n+curricular+en+entornos+hospitalarios+debe+partir+de+una+evaluaci%C3%B3n+diagn%C3%B3stica+integral+que+considere+el+tiempo+de+hospitalizaci%C3%B3n,+la+energ%C3%A4+disponible+y+la+posibilidad+de+reinserci%C3%B3n+progresiva+en+la+escuela+de+origen.&ots=wTBTVZEklA&sig=WtKkfhCxFLxt23r6bI7PEFVtELE>
- Gil, C. G. (2018). Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Una revisión crítica. *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, 140, 107-118. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6312616>
- González, A. H. (2024). *Perspectivas institucionales sobre la gestión de la educación a distancia y las tecnologías digitales en escenarios híbridos: El caso de la UNLP* [PhD Thesis, Universidad Nacional de La Plata]. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/174671>

- Lusso Manríquez, G. (2021). *Propuesta curricular para aulas hospitalarias multigrado*.
<https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/195455>
- Maji, M. M., Garnica, S. P., & Orellana, J. M. (2025). Rol docente en la pedagogía hospitalaria: Retos y perspectivas en la educación. *Mamakuna*, 24, 94-108.
<https://revistas.unae.edu.ec/index.php/mamakuna/article/view/1051>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., & Brennan, S. E. (2021). Declaración PRISMA 2020: Una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista española de cardiología*, 74(9), 790-799.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300893221002748>
- Salinas Suárez, Y. R. (2024). *El impacto de la gamificación en las aulas hospitalarias*. [Master's Thesis, La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2024]. <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/11523/1/UPSE-MEB-2024-0211.pdf>
- Santiago-Trujillo, Y. D., & Garvich-Ormeño, R. M. (2024). Competencias Digitales e Integración de las TIC en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes* 2.0, 17(1), 50-65.
https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2665-02662024000100050
- Valencia, L. T. F. (2024). Metodologías activas de aprendizaje: Aprendizaje basado en proyectos, problemas y retos. *Investigación & Praxis En CS Sociales*, 3(1), 97-120. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10018096>
- Vallejo, T. M. A. (2021). *La intervención en la escuela hospitalaria en el proceso de escolarización del estudiante en situación de enfermedad*. Ediciones Octaedro. <https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=OOwgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT68&dq=La+educaci%C3%B3n+hospitalaria+representa+un+componente+fundamental+del+derecho+a+la+educaci%C3%B3n+y+la+inclusi%C3%B3n+social+de+los+ni%C3%B1os+y+adolescentes+que+enfrentan+enfermedades+cr%C3%B3nicas+o+tratamientos+prolongados&ots=uqZbHLfur4&sig=1jprAErIrh9yaJA10qMgcamrPPU>
- Vargas, S. C. A., Armendáriz, C. de L. V., Aragón, J. E. C., Vaca, F. E. S., Biracucha, G. S. C., & Garzón, C. E. R. (2024). Estrategias de Enseñanza Contextualizadas para Aulas Hospitalarias: Fomentando la Inclusión y Participación Educativa.

<http://revistas.uh.cu/rces>

MENTOR revista de investigación educativa y deportiva, 3(8), 615-628.

<https://revistamentor.ec/index.php/mentor/article/view/7906>

Declaración de conflicto de interés

La autora declara que no existe conflicto de interés